

**THE ESSENCE OF THE CONCEPT OF DEVELOPING THE
PRESCHOOL EDUCATION SYSTEM IN THE REPUBLIC OF
UZBEKISTAN UNTIL 2030**

Primkulova Matluba Dilshod qizi

**1st year student of Tashkent State Pedagogical University
named after Nizami**

Abstract

In this article preschool education in Uzbekistan There is talk of devolepment until 2030 during this time in the preschool education system What new technologies have been introduced will be illuminated.

Keywords: concept, devolepment, technology, system, communication.

**СУТЬ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН ДО 2030 ГОДА**

Примкулова Матлюба Дильшод кизи

**студентка 1 курса Ташкентского Государственного
Педагогического Университета имени Низами.**

Аннотация

В этой статье в Узбекистане система дошкольного образования идут разговоры о развитии до 2030года.За это время в системе дошкольного образования какие новые технологии были внедрены, будет выделено .

Ключевые слова: концепции разработки технология система коммуникации

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MAKTABGACHA TA’LIM
TIZIMINI 2030-YILGACHA RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI
MOHIYATI**

Primkulova Matluba Dilshod qizi

Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universitetining
1-bosqich talabasi

Annotatsiya

Mazkur maqolada O‘zbekistonda maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish haqida so‘z boradi. Maktabgacha ta’lim tizimida shu vaqt mobaynida qanday yangi texnologiyalar olib kirilganligi yoritilib beriladi

.Kalit so‘zlar: Konsepsiya rivojlanish texnologiya tizim kommunikatsiya

Ta’lim sohasini isloh qilish bugun hukumatimiz diqqat e’tiborida turgan dolzarb sohalardan biri, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. So‘nggi yillarda maktabgacha ta’lim tizimini isloh qilish va rivojlantirishga qaratilgan qonunlar, qarorlar qabul qilinib, amaliyotga joriy etilmoqda. Maktabgacha ta’lim sohasida yagona davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirish, bolalarni maktabgacha ta’lim bilan bosqichma-bosqich to‘liq qamrab olishni ta’minlash maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimi boshqaruvini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni bilan Maktabgacha ta’lim vazirligi tashkil etildi. O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi (keyingi o‘rinlarda — Konsepsiya) O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3955-son qarorini ijro etish maqsadida ishlab chiqilgan bo‘lib, 2030-yilgacha maktabgacha ta’lim tizimini rivojlantirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlarni o‘z ichiga oladi.

Konsepsiya O‘zbekiston Respublikasida maktabgacha ta’limni rivojlantirishning maqsadlari, vazifalari, ustuvor yo‘nalishlari, o‘rta va uzoq muddatli istiqboldagi bosqichlarini belgilaydi hamda maktabgacha ta’lim sohasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan dasturlar va kompleks chora-tadbirlarni ishlab chiqish uchun asos bo‘ladi.

Konsepsiyada quyidagilar nazarda tutilgan :

-maktabgacha ta'lim sohasidagi normativ-huquqiy bazani yanada takomillashtirish;

-maktabgacha yoshdagi bolalarning har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish;

-bolalarning sifatli maktabgacha ta'lim bilan qamrovini oshirish, undan teng foydalanish imkoniyatlarini ta'minlash, mazkur sohada davlat-xususiy sherikligini rivojlantirish;

-maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsiyalarni, ilg'or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish;

-maktabgacha ta'limni boshqarish tizimini takomillashtirish, maktabgacha ta'lim muassasalari faoliyatini moliyalashtirish shaffofligi va samaradorligini ta'minlash;

-maktabgacha ta'lim tizimiga maktabgacha ta'lim tizimi xodimlarini tayyorlash, qayta tayyorlash, malakasini oshirish, tanlab olish va rivojlantirishga mutlaqo yangi yondashuvlarni joriy etish;

-maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarning sog'lom va balanslashtirilgan ovqatlanishini, sifatli tibbiy parvarishini ta'minlash;

Hozirgi kunda yurtimizda maktabgacha ta'lim sohasiga katta e'tibor berilmoqda bu sohaga ham turli texnologiyalar olib kirilmoqda. Oddiygina "Bolalik akademiyasi" platformasi orqali 3-6 yoshli bolalar rivojlanishida ijobiy natijalarga erishilmoqda.

Platforma bolalar va ularing ota-onalari hamda pedogoglar uchun mo'ljallangan, bo'lib unda bolalar savodxonlik, hisoblash va ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni rivojlantiruvchi o'yinlarni o'ynashlari, o'z ona tillaridagi elektron kitoblarni o'qishlari mumkin. Bundan tashqari, o'quv-ko'ngilochar videolarni tomosha qilish va yoshga mos kutubxonadan foydalanish imkoniyatlari ham mavjud. Pedagoglar va ota-onalar uchun malaka oshirish kurslari, mashg'ulot rejalari, qo'shimcha materiallar, raqamli, onalar uchun maslahatlar, kutubxona va

birgalikda o'ynaladigan o'yinlar bo'yicha ko'rsatmalar ham joy olgan. "Bularning bari "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim davlat o'quv dasturi va O'zbekistonning erta va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishi bo'yicha davlat talablari asosida ishlab chiqilgan", «Bola dunyoga kelganidan boshlab, unda aynan maktabgacha bo'lgan yoshda aqliy faollik oshadi, axloqiy-estetik va jismoniy xislatlar shakllanadi. Shu bois ham kelgusi yillarda maktabgacha ta'lim sohasini rivojlantirish borasidagi strategik maqsadimiz – ijtimoiy ahvolidan qat'i nazar, bog'cha yoshidagi har bir bolani ushbu ta'lim yo'nalishi bilan to'liq qamrab olish uchun zarur sharoitlarni yaratishdan iborat...» Oilaviy maktabgacha ta'lim muassasalari sonining oshishi respublikaning chekka hududlari hamda kam ta'minlangan oilalardagi bolalarni ham ta'limning ushbu bosqichiga jalb qilishini ta'minladi. Bu o'z navbatida, viloyatlar, shahar va qishloqlar o'rtasidagi nomutanosiblik darajasini kamaytirishga salmoqli hissa qo'shdi. Qayd etish joizki, ijtimoiy-iqtisodiy holati pastroq bo'lgan oila farzandlariga maktabgacha ta'lim yoshida qilingan investisiyalar, o'ziga to'q oila farzandlariga qilingan investisiyalarga nisbatan ko'proq foyda keltiradi. Sababi maktabgacha ta'lim bolaning nafaqat ijtimoiylashishiga ko'maklashadi, balki shaxsning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga asos yaratadi va maktabga tayyorlaydi. O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamlı ishlar amalga oshirildi. Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar nodavlat maktabgacha ta'lim

muassasalari sonini yanada oshirish va ular ko'rsatadigan xizmatlar turlarini kengaytirish uchun mustahkam poydevor bo'ldi. Maktabgacha ta'lim sohasida davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar nodavlat maktabgacha ta'lim muassasalari sonini yanada oshirish va ular ko'rsatadigan xizmatlar turlarini kengaytirish uchun poydevor bo'ldi. Shu bilan birga, olib borilgan tahlil, bolalarning maktabgacha ta'lim bilan qamrovini ta'minlash, maktabgacha ta'lim muassasalarini zamonaviy o'quv-metodik materiallar va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish, sohaga malakali pedagog va boshqaruv kadrlarini jalb qilish masalalarini hal etish zarurligini ko'rsatmoqda

Xulosa

Bola oq qog'ozga o'xshaydi u aynan aqliy va jismoniy rivojlanishi jadal kechayotgan payti maktabgacha ta'lim tashkilotiga ilk qadamini qo'yadi. Bolani kelajakda kim bo'lishi hayot yo'lida qanday natijalarga erishishi qanday balandlikdagi cho'qillarni zabt etishi aynan biz tarbiyachilarning mehnati orqali amalga oshadi. Shunday ekan yosh avlod tarbiyasiga juda katta mas'uliyat bilan qarashimiz va O'zbekiston yoshlarini kelajagi uchun bor mehnatimizni qobiliyatimizni ayamadan sarf etishimiz lozim. Zeroki tarbiyachi bergan fundament orqali bola yurtimiz bayroqlarini ko'klarga ko'tarishi har qanday sohada o'zini ko'rsata olishi va chin ma'nodagi komil inson bo'lib yetishib chiqishi mumkin. Shuning uchun yurtboshimiz tomonidan Maktabgacha ta'lim tashkilotlariga katta e'tibor berilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Biz ham yoshlarni buyuk shaxs bo'lib yetishishida o'z hissamizni qo'shaylik aziz tarbiyachilar.

Foydalanilgan adabiyotlar :

1. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning O'zbekistonni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining alohida ta'lim olish ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim- tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora -

tadbirlari to'g'risidagi qarori -4860 13.10.2020

3.Tojiboeva G.R., Pulatova D.T. Pedagogik kompetentlik: nazariya va amaliёт. ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES VOLUME 1 | ISSUE 3 | 2020. ISSN: 2181-1385. Scientific Journal Impact Factor (SJIF) 2020:

4. Zimnyaya I.A.Klyuchevie kompetensii -novaya paradigma rezultata obrazovaniya // Visshee obrazovanie